

**AKTUELNOSTI
U SPECIJALNOJ EDUKACIJI
I REHABILITACIJI
ZBORNİK SAŽETAKA**

Novi Sad, 2021

AKTUELNOSTI U SPECIJALNOJ EDUKACIJI I REHABILITACIJI

Zbornik sažetaka

Izdavač/Publisher:

Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad, Srbija

Za izdavača/For Publisher:

Marinela Šćepanović

Urednik/Editor:

MSc Marinela Šćepanović, Sombor, Srbija

Recenzenti/ Reviewers:

Doc. dr Snela Slavković

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija

Doc. dr Nebojša Mitrović, Pedagoški fakultet Univerziteta Istočno
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Dizajn i priprema/ Design and Processing:

Društvo defektologa Vojvodine

ISBN 978-86-80326-12-2

**XVI međunarodna konferencija
„AKTUELNOSTI U SPECIJALNOJ
EDUKACIJI I REHABILITACIJI 2021“**

26. 3. 2021. godine

Organizatori Konferencije

Društvo defektologa Vojvodine
(Novi Sad, Srbija)

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Katedra
za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
(Novi Sad, Srbija)

Pedagoški fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo
(Bijeljina, Bosna i Hercegovina)

Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih
(Tuzla, Bosna i Hercegovina)

Resursni centar za specijalnu edukaciju
(Beograd, Srbija)

Udruženje „ZaJedno“
(Subotica, Srbija)

Naučni odbor Konferencije

- Doc. dr Sanela Slavković**, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija – predsednica
- dr Srećko Potić, Prof.** Visoka medicinska škola strukovnih studija “Milutin Milanković”, Beograd, Srbija - član
- Prof. dr Medina Vantić – Tanjić**, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina – članica
- Doc. dr Nebojša Mitrović**, Pedagoški fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina - član
- Prof. dr Milena Nikolić**, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina – članica
- Doc. dr Dragana Radivojević**, Pedagoški fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina - članica
- Doc. dr Vesela Milankov**, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija – članica
- Doc. mr Vesna Vujičić**, Pedagoški fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina - članica
- dr sci. Saša Delić**, Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u sihičkom i tjelesnom razvoju, Tuzla, Bosna i Hercegovina – član
- dr Branka Radulović**, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu - članica
- dr Snežana Klepić**, Gimnazija „Veljko Petrović“ Sombor - članica

Organizacioni odbor Konferencije

- MSc Marinela Šćepanović**, Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad, Srbija – predsednica
- Doc. dr Nebojša Mitrović**, Pedagoški fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina – generalni sekretar
- mr Dragana Lazić**, Alijansa prosvetitelja Srbije, Subotica, Srbija – članica
- Snežana Maravić**, Udruženje “ZaJedno”, Subotica i Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad, Srbija - članica
- Fadil Imširović**, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Tuzla, Bosna i Hercegovina – član
- Aleksandra Pavićević**, Alijansa prosvetitelja Srbije, Subotica, Srbija – članica
- Zorica Sorak**, Alijansa prosvetitelja Srbije, Subotica, Srbija – članica

**XVI međunarodna konferencija
„AKTUELNOSTI U SPECIJALNOJ
EDUKACIJI I REHABILITACIJI “**

26. 3. 2021. godine

P R O G R A M

12.15 - 12.30 Prijavljivanje učesnika

12.30 - 12.45 Otvaranje konferencije

12.45 - 13.45 Uvodna otvorena diskusija:

**“OBRAZOVANJE I TRETMAN DECE/MLADIH SA
SMETNJAMA U RAZVOJU NA DALJINU U REGIONU
TOKOM PANDEMIJE CORONA-19 VIRUSA”**

Učesnici diskusije po pozivu organizatora:

dr Zlatko Bukvić, Centar za odgoj i obrazovanje “Tomislav Špoljar” i Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, Varaždin, Republika Hrvatska

dipl. def. Svetlana Vukašinić, predsednica Društva defektologa Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

dipl. def. Goran Petrushev, predsednik Saveza specijalnih edukatora i rehabilitatora Republike Severne Makedonije, Skoplje, Republika Severna Makedonija

dr Saša Delić, Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Moderatorka: MSc Marinela Šćepanović, predsednica Društva defektologa Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija

14.00 - 16.30 Izlaganja prijavljenih učesnika sa diskusijom

14.00 - 14.15 Dragana Lazić: PRIKAZ SAVREMENIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA LAKŠE POČETNO ČITANJE I PISANJE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA SRPSKOG GOVORNOG PODRUČJA

14.15 - 14.30 Aleksandra Pavićević: TROLIST I MUZIČKO STVARALAŠTVO U RADU SA DAROVITOM DECOM STARIJIH RAZREDA U OSNOVNOJ ŠKOLI

14.30 - 14.45 Nebojša Mitrović, Dalibor Stević, Slavko Dragosavljević i Vuko Lakušić: ANALIZA MORFOLOŠKOG STATUSA KOD DECE U BIJELJINI

14.45 - 15.00 Slađana B. Miljenović, Vesna N. Vujičić i Ljubo M. Škiljević: ART-TERAPIJA U RADU SA DJECOM SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

15.15 - 15.30 Sanela Slavković i Zagorka Škodrić: IGRA KOD DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM

15.30 - 15.45 Ivana Matić i Vesela Milankov: KOMORBIDITET SMETNJI U UČENJU I POREMEĆAJA U PONAŠANJU

15.45 - 16.00 Mila Veselinović i Ljiljana Simić: RANA GOVORNO-JEZIČKA TERAPIJA KOD OSOBA SA AFAZIJOM

16.00 - 16.15 Slavica M. Golubović, Nevena Ječmenica, Viktoria Koliagina i Aleksei Dmitriev: MODELI NEUROBIOLOŠKE OSNOVE RAZVOJNIH DISFAZIJA

16.15 - 16.30 Isidora Jankelin, Milica Stelkić, Jelena Vručinić i Sanela Slavković: UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA RAD SA DECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM – IZAZOV NA KOJI ODGOVARAMO?

16.30 - 16.45 Marinela Šćepanović: IZAZOVI INLUZIVNOG OBRAZOVANJA TOKOM PANDEMIJE COVID-19

16.45 - 17.00 Snežana Maravić: ZNAČAJ I NAČIN UKLJUČIVANJA RODITELJA U STIMULACIJU RAZVOJA SVOJE DECE NA RANOM UZRASTU

17.00 - 18.30 Radionica za prijavljene učesnike

Snežana Maravić i Dragana Stanić: PRIMENJIVOST
INSTRUMENATA ZA PROCENU NA RANOM UZRASTU

18.30 - 19.15 Okrugli sto:

**“ETIČNOST U SPECIJALNOJ EDUKACIJI I
REHABILITACIJI - STANDARD ILI PREPREKA?”**

Učesnici okruglog stola po pozivu organizatora:

dipl. def. Petar Vladetić,

Beograd, Ustanova za decu i mlade Sremčica

dipl. def. Gordana Radaković - Srbulović,

Zrenjanin, OISS “9. maj”

dipl. def. Ivana Matić,

Novi Sad, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Moderatorka: Marinela Šćepanović, Društvo defektologa
Vojvodine

**19.15 - 19.30 Završna diskusija, Donošenje zaključaka, Evaluacija
skupa i Zatvaranje konferencije**

SADRŽAJ

Izlaganja prijavljenih učesnika

- Dragana Lazić
PRIKAZ SAVREMENIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA LAKŠE
POČETNO ČITANJE I PISANJE U PREDŠKOLSKIM
USTANOVAMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA SRPSKOG
GOVORNOG PODRUČJA.....12
- Aleksandra Pavićević
TROLIST I MUZIČKO STVARALAŠTVO U RADU SA
DAROVITOM DECOM STARIJIH RAZREDA U OSNOVNOJ
ŠKOLI/ TREFOIL AND MUSICAL CREATIVITY IN WORKING
WITH GIFTED CHILDREN IN THE UPPER GRADES IN AN
ELEMENTARY SCHOOL, IN THE MUSIC CLUB 'CHILDREN
COMPOSERS'14
- Nebojša Mitrović, Dalibor Stević, Slavko Dragosavljević i Vuko
Lakušić
ANALIZA MORFOLOŠKOG STATUSA KOD DECE U
BIJELJINI/
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL STATUS IN CHILDREN IN
BIJELJINA.....18
- Slađana B. Miljenović, Vesna N. Vujičić i Ljubo M. Škiljević
ART-TERAPIJA U RADU SA DJECOM SA POTEŠKOĆAMA U
RAZVOJU/
ART THERAPY - WORKING WITH CHILDREN WITH
DEVELOPMENTAL DISABILITIES.....20

Sanela Slavković i Zagorka Škodrić IGRA KOD DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM/ PLAY IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.....	23
Ivana Matić i Vesela Milankov KOMORBIDITET SMETNJI U UČENJU I POREMEĆAJA U PONAŠANJU/ COMORBIDITY OF LEARNING DISABILITIES AND BEHAVIORAL DISORDERS.....	25
Mila Veselinović i Ljiljana Simić RANA GOVORNO-JEZIČKA TERAPIJA KOD OSOBA SA AFAZIJOM/ EARLY SPEECH-LANGUAGE THERAPY OF APHASIC PATIENTS.....	28
Slavica M. Golubović, Nevena Ječmenica, Viktoria Koliagina i Aleksi Dmitriev MODELI NEUROBIOLOŠKE OSNOVE RAZVOJNIH DISFAZIJA/ MODELS OF NEUROBIOLOGICAL BASIS OF DEVELOPMENTAL DYSPHASIA.....	31
Isidora Jankelin, Milica Stelkić, Jelena Vručinić i Sanela Slavković UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA RAD SA DECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM – IZAZOV NA KOJI ODGOVARAMO?/ THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON WORKING WITH CHILDREN WITH DISABILITIES - A CHALLENGE WE RESPOND TO?.....	34

Marinela Šćepanović IZAZOVI INLUZIVNOG OBRAZOVANJA TOKOM PANDEMIJE COVID-19/ CHALLENGES OF INCLUSIVE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....	38
Snežana Maravić ZNAČAJ I NAČIN UKLJUČIVANJA RODITELJA U STIMULACIJU RAZVOJA SVOJE DECE NA RANOM UZRASTU.....	42
Indeks autora.....	44

KOMORBIDITET SMETNJI U UČENJU I POREMEĆAJA U PONAŠANJU

Ivana Matić i Vesela Milankov
Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Apstrakt

Smetnje u učenju i poremećaj pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) jesu dva razvojna poremećaja koja se najčešće sreću u detinjstvu. Brojne studije ukazuju na komorbiditet smetnji u učenju i poremećaja u ponašanju od kojih se poremećaj pažnje i hiperaktivnosti izdvaja kao najčešći u školskom uzrastu i kao takav postaje predmet daljih istraživanja istovremene prisutnosti. Komorbiditet koji se sreće nije slučajan niti zanemarljiv, naprotiv, od 15-50% dece sa dijagnozom ADHD takođe ispoljava skup simptoma koji se dijagnostikuju kao smetnje u učenju i obrnuto. Kada se kroz brojna istraživanja istovremena prisutnost specifičnih smetnji u učenju i poremećaja pažnje sa hiperaktivnošću utvrdila, počelo se sa istraživanjima načina međusobne interakcije ovih razvojnih poremećaja, kao i u kojoj meri se oni mogu međusobno razdvojiti i razlikovati i da li je jedno samo posledica manifestacija drugog ili postoje drugačiji putevi povezanosti. Tako su nastali različiti modeli hipoteze o povezanosti poremećaja, a svaki od modela delio je zaključak da komorbiditet nije slučajan. Istraživanja pokazuju i da komorbidna manifestacija ovih razvojnih poremećaja traje dugo i ima obiman uticaj na sve aspekte detetovog funkcionisanja. Koz longitudinalne studije dobija se podatak o većoj perzistentnosti ovih poremećaja kada su oni istovremeno prisutni, odnosno da je lakši put od rane hiperaktivnosti, nepažljivog ponašanja i problema ranog čitanja pa do kasnijih problema nepažnje i loših akademskih rezultata. Takođe, prisutan je veći rizik od pojave slabijih akademskih veština i kasnijih

akademskih dostignuća kod dece sa komorbiditetom u odnosu na njihove vršnjake kod kojih su poremećaji prisutni kao samostalni.

Ključne reči: Smetnje u učenju, poremećaji u ponašanju, poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, ADHD, komorbiditet.

COMORBIDITY OF LEARNING DISABILITIES AND BEHAVIORAL DISORDERS

Ivana Matić & Vesela Milankov
Medical Faculty, University of Novi Sad

Abstract

Learning disabilities and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) are two developmental disorders that are most common in childhood. Numerous studies indicate the comorbidity of learning disabilities and behavioral disorders, of which attention deficit hyperactivity disorder stands out as the most common in school age and as such becomes the subject of further research on simultaneous presence. The comorbidity that is encountered is not accidental or negligible, on the contrary, 15-50% of children diagnosed with ADHD also exhibit a set of symptoms that are diagnosed as learning disabilities and vice versa. When the simultaneous presence of specific learning disabilities and attention deficit hyperactivity disorder was identified through numerous studies, research began on how these developmental disorders interact, as well as the extent to which they can be separated and differentiated, and whether one is only a consequence of the other or there are different ways of connecting. Thus, different models of the disorder-related hypothesis emerged, and each of the models shared the conclusion that comorbidity is not accidental. Research also shows that the comorbid

manifestation of these developmental disorders lasts a long time and has an extensive impact on all aspects of a child's functioning. The longitudinal study obtained data on the greater persistence of these disorders when they are present at the same time, ie that the easier way is from early hyperactivity, careless behavior and early reading problems to later problems of inattention and poor academic results. Also, there is a higher risk of developing weaker academic skills and later academic achievements in children with comorbidities compared to their peers in whom the disorders are present as independent.

Keywords: Learning disabilities, reading disabilities, behavioral disorders, attention deficits, ADHD, comorbidity.

Indeks autora

D

Dmitriev, Aleksei, 31
Dragosavljević, Slavko, 18

G

Golubović, M. Slavica, 31

J

Jankelin, Isidora, 34
Ječmenica, Nevena, 31

K

Koliagina, Viktoria, 31

L

Lakušić, Vuko, 18
Lazić, Dragana, 12

M

Maravić, Snežana, 42
Matić, Ivana, 25
Milankov, Vesela, 25
Miljenović, B. Slađana, 20
Mitrović, Nebojša, 18

P

Pavićević, Aleksandra, 14

S

Simić, Ljiljana, 28
Slavković, Sanela, 23, 34
Stelkić, Milica, 34
Stević, Dalibor, 18

Š

Škiljević, M. Ljubo, 20
Šćepanović, Marinela, 38
Škodrić, Zagorka, 23

V

Veselinović, Mila, 28
Vrućinić, Jelena, 34
Vujičić, N. Vesna, 20

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

376(048.3)

МЕЂУНАРОДНА научностручна конференција "Актуелности у специјалној едукацији и рехабилитацији" (16 ; 2021)

Aktuelnosti u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji : zbornik sažetaka / XVI međunarodna naučna konferencija, 26. 3. 2021. ; [urednik Marinela Šćepanović]. - Novi Sad : Društvo defektologa Vojvodine, 2021. - 45 str. ; 25 cm

Apstrakti na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 100. - Registar.

ISBN 978-86-80326-12-2

а) Дефектологија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 35307785